

MARKAZIY VA PARALLEL PROYEKSIYA ORTOGONAL PROYEKSIYALAR VA MODELNI KO'RINISHLARI

Ismonov Xurshidbek Baxtiyorovich

ADPI, ning Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi Kafedrasida katta o'qituvchisi

Rustamov Umurzoq Qobiljonovich

ADPI, ning Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi Kafedrasida o'qituvchisi

Abduraimova Muazzamoy Abduqodir qizi

ADPI, ning bakalavr Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi talabasi

ANNOTATSIYA

Maqola asosan ko'rinishlar, Markaziy va parallel, detallar, detaldan kelib chiqib ko'rinish bilan tasvirlash. Model. Madolni uchta ko'rinishi, Modelni yaqqol tasviri, qo'shimcha mahalliy ko'rinishlar, haqda ma'lumot beradi.

Kalit so'zlari : Ko'rinishlar, mashina, silindrik disk, aylana, tortburchak, geometrik jism, shtrix, prizma.

ABSTRACT

The article is mainly about views, Central and parallel, details, description based on details. Model. It provides information about three views of the model, a clear image of the model, and additional local views.

Key words: Views, machine, cylindrical disc, circle, rectangle, geometric body, line, prism.

Any detail and product is made according to the drawing. Through the drawing, we will find out its shape, dimensions and other information.

Markaziy va Parallel proyeksiya

Proyeksiya so'zi lotincha – «PROECTIO» so'zidan olingan bo'lib **ko'rinish** yoki **soya** degan ma'noni anglatadi. Har qanday tasvirlar yasash proyeksiyalashga asoslangan bo'lib, chizmalar chizishda proyeksiyalashning asosiy to'rtta usuliga amal qilinadi:

1. Markaziy proyeksiyalash usuli.
2. Parallel proyeksiyalash usuli.
3. Sonlar bilan belgilangan proyeksiyalash usuli.
4. Aksonometrik proyeksiyalash usuli.

Fazodagi narsalarni ma'lum tartibda joylashgan nuqtalar yig'indisi deb qarashimiz mumkin. Fazoda A nuqta berilgan deylik, uning proyeksiyasini bajarish uchun, fazodagi A nuqtadan yuqoriroqda nur tarqatuvchi markaz S nuqtani belgilab A nuqtaga proyeksiyalovchi nur beriladi. S nuqtadan (S nuqta nur tarqatuvchi) S va A nuqtalar birlashtirilib davom ettirilsa, gorizont tekislik P_1 ga perpendikular chiziq tushib tekislik bilan kesishadi. Kesishgan nuqta A_1 deb ataladi va bu nuqta fazodagi A nuqtaning gorizont tekislikdagi proyeksiyasi deyiladi. S , A va A_1 orasidagi chiziqlar proyeksiyalovchi nurlar deyiladi. P_1 tekislik esa gorizont tekislik deyishimiz mumkin.

1-rasm

Agar proyeksiya yasovchi nur S nuqta yaqin masofada joylashgan bo'lsa **markaziy proyeksiya** deyiladi. Bunda fazodagi AV to'g'ri chiziq kesmasining proyeksiyasi fazodagi holatidan uzunroq ko'rinishda proyeksiyalanadi.

Agar proyeksiya yasovchi nur S nuqta cheksizlikda yotgan bo'lsa, bunday proyeksiyalash **parallel proyeksiyalash** deyiladi. Parallel proyeksiyalashda A, V to'g'ri chiziq kesmasi o'zining fazodagi haqiqiy uzunligida proyeksiyalanadi A_1, V_1 . Agar proyeksiyalovchi nur qiyshiq burchak ostida proyeksiyalangan bo'lsa, bunday proyeksiyalash **qiyshiq burchakli parallel proyeksiyalash** deyiladi. Perspektiv tasvirlar yasashda, ya'ni perspektivada markaziy proyeksiyalashlardan foydalanamiz.

2-rasm

Aksonometrik proyeksiyalar. Jism to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni darrov payqash oson bo'lishi uchun yaqqol tasvir (aksonometriyasi) qulaydir. Bunda jismning uchala yo'nalishdagi (eni, uzunligi, balandligi) o'lchamlari birdaniga ko'zga tashlanishini 3-rasmda ko'rishimiz mumkin

3-rasm

Aksonometrik proyeksiya yoki yaqqol tasvirlar to'g'risidagi to'liq ma'lumotlar ushbu kitobning «Aksonometrik proyeksiyalar» bo'limida to'liq bayon etilgan.

Ortogonalproyeksiyalash

Proyeksiyalarni bajarishda «ortogonal proyeksiyalash» usulidan foydalaniladi. Bu usulni birinchi bo'lib, XVII asrda yashagan yevropalik fransuz olimi - **Gaspar Monj** o'zining «Chizma geometriya» asarida bayon qilgan, shu bois «Monj usuli» deb ham yuritiladi.

Uch o'lchovli bo'lgan mashina detallari, ikki yoki undan ko'p (detalning shaklidan kelib chiqib) ko'rinishlar bilan tasvirlanishi mumkin. Jismlarni proyeksiyalash bobida ko'rib chiqilgandek, jismlarning proyeksiyalanishi turli ko'rinishlarda

berilishi mumkin. Mashina detallari 4- shaklda ko'rsatilgandek oddiy jismlarning qo'shish yoki ayirish bilan yaratiladi. Ayrilgan qismi: teshik, chuqurlik va h.k. va ularning ortogonal proyeksiyalari 5-shaklda tasvirlangan. Demak, mashina detallarining proyeksiyalari oddiy jismlarning proyeksiyalari demakdir, buni keyingi bo'limda tushuntiriladi.¹

6-shaklda tipik mashina detali tasvirlangan bo'lib u quyidagi jismlardan tashkil topgan:

(1) silindrik disk, (2) yarim aylana va to'rt burchakli jism, (3) yarim silindr va to'rt burchakli jismdan iborat teshikli prizma va to'g'ri burchakli uchburchak prizma. Mashina detalining asosiy biror proyeksiyalar tekisligiga parallel qilib joylashtiriladi. Demak, ularning proyeksiyalari: oldidan ko'rinish, ustidan ko'rinish va yondan ko'rinishlardir.

(2)

Element	FV	TV	SV
Silindrik disk	aylana	To'rtburchak	To'rtburchak
Yarim silindr va to'rt burchakli jism	yarim aylana va to'rt burchak	To'rtburchak	To'rtburchak
Uchburchak jism	To'rtburchak	To'rtburchak	uchburchak
To'rt burchak jism	To'rtburchak	To'rtburchak	To'rtburchak
Silindrik teshik	aylana	To'rtburchak	To'rtburchak

4-shakl. Sodda jismlar shakllari

5-shakl. Sodda jismlarning ortogonal proyeksiyalari.

6-shakl.

Ko‘rinishlar ortogonal proyeksiyalar

7-shaklda mashina detalining ortogonal proyeksiyalari uch ko‘rinishda tasvirlangan. Bu ko‘rinishlar beshta elementar geometrik jismlarning yig‘indilari sifatida ko‘rilishi mumkin.

Olddan ko‘rinishda jismlarning hamma konturlari ko‘rinadigan proyeksiyada har bir shakl uchun ko‘rinadigan bo‘lib qoladi². Ustidan ko‘rinishda uchburchak jismning proyeksiyasi (3) silindrik diskning (1) proyeksiyasidan tashqarida ko‘rinadi. Shunindek (1) jism tagida joylashgan to‘g‘ri burchakning qismi (3) ko‘rinmaydi, shuning uchun u shtrix chiziqlari bilan belgilanadi. Shunindek teshikning proyeksiyasi ustidan va yondan ko‘rinishlarda ko‘rinmaydi.

Aytish mumkinki, bu mashina detali – yaxlit buyum. Demak, yondan ko‘rinishda to‘rtburchakli prizma B va yarim silindr A bir biriga tutashuv qismida chiziq bo‘lmaydi.

Mashina detali ikki tekislikning kesishuvidan xosil bo‘lgan birinchi chorakka joylashtiriladi (4-shakl), bundan kelib chiqadiki bu proyeksiyalar 4-(a) shaklda ko‘rsatilgan birinchi burchak proyeksiyalari deb ataladi. Chizmalarda birinchi burchak proyeksiyasi 4 (b) shaklda ko‘rsatilgandek belgilanadi.

Proyeksiyalashning birinchi burchak usulida, ustidan ko‘rinish olddan ko‘rinish ostida chiziladi, chapdan ko‘rinish o‘ng tarafda va o‘ngdan ko‘rinish olddan ko‘rinishning chap tomonida joylashadi. Ostidan ko‘rinish olddan ko‘rinishning tepasida joylashadi.³

Avval aytib o‘tilgandek, agar obyekt ikki tekislikning o‘zaro kesishuvidan xosil bo‘lgan 3-chorakka joylashtirilsa, ustidan ko‘rinish, olddan ko‘rinishning, tepasida joylashtiriladi, chapdan ko‘rinish chap tomonda va o‘ngdan ko‘rinish olddan ko‘rinishning o‘ng tomoniga joylashtiriladi. Ostidan ko‘rinish, old ko‘rinishning tagida chiziladi (5 (a) shakl). Uchinchi burchak proyeksiyasi 5 (b) shaklda ko‘rsatilgandek belgilanadi.

7-shakl

Modelni uchta ko‘rinishini bajarish Modelni yaqqol tasviri bo‘yicha uchta va oltita ko‘rinishini bajarish. Qo‘shimcha va mahalliy ko‘rinishlar.

Modelni uchta ko‘rinishi

Buyumning yaqqol tasviri bo‘yicha uchta ko‘rinishini bajarish.

Bu bo‘limda variantlar chizmalarda uning oldidan ustidan va chap tomonidan ko‘rinishini bajarganda ko‘rinmas chiziqlar qatnashmaydigan yoki kam qatnashadigan

qilib tanlab olingan (8-shakl) yaqqol tasvirga qarab narsaning uch ko'rinishini bajarish bo'yicha namuna keltirilgan.⁴

8-shakl

Yaqqol tasvirdagi narsaning tarkibida prizmatik o'yiqlar, xar xil vaziyatda joylashgan silindrik teshik bo'lsa, ularning ko'rinmas konturlari shtrix chiziqlar bilan tasvirlanadi.⁵

Bu vazifani bajarishda talabalar «Ko'rinishlar» mavzusi qoidalariga rioya qilishlari shart.

Modelni yaqqol tasviri bo'yicha oltita ko'rinishini bajarish.

7-shaklda detalga nisbatan uning ko'rinishlarini ko'rsatuvchi yo'nalishlar berilgan. Jumladan 1-yo'nalish bosh yoki olddan, 2-yo'nalish yuqoridan, 3-yo'nalish chapdan ko'rinishlarni ko'rsatmoqda.

a

7-shakl

Modelning asliga qarab uning asosiy ko‘rinishlarini chizishda birinchi bo‘lib, bosh (olddan) ko‘rinish tanlanadi. Bu ko‘rinish orqali model to‘g‘risida eng ko‘p ma‘lumot olish bilan bir qatorda uning tuzilish xarakterini ham ochib berish kerak. Bosh ko‘rinishga nisbatan qolgan ko‘rinishlar joylashtiriladi.⁶

Mashq-1. 8-shakl flanes chizmasi. Bu shaklni olddan ko‘rinishini X yo‘nalishda qarab, ustidan va o‘ngdan ko‘rinishlarini bajaring.

8-shakl

Yechimi: O‘bekt 5 elementning yig‘indisi sifatida ko‘rilishi mumkin, ular quyidagilar: to‘rtburchak jism (1), vertical joylashgan silindr (2), gorizontall joylashgan kichik silindr (3), va ikkita teng tomonli uchburchak jismlar (4) va (5). Ikki silindrik teshiklar mavjud. Teshikning chuqurligi berilmagan holda, kesuvchi asbob detalni oxirigacha teshmagan deb faraz qilinadi, kesuvchi asbob detaldan tashqariga chiqsa u detel teshilgan xisoblanadi. Kesuvchi asbob materialni teshib o‘tmagan. Demak $\varnothing 40$ mm bo‘lgan vertikal teshik, to‘rtburchak jismni ham va $\varnothing 60$ mm bo‘lgan vertikal silindrni ham teshib o‘tgan.

9-shakl

18-shaklda masalani yechimi ko‘rsatilgan, bunda avval ko‘rilgan 5 elementning yig‘indisi proyeksiyalari va teshiklarning proyeksiyalari aks etgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Sh.K.Murodov va boshqalar, Topografik Chizmachilik, T.:, Cho‘lpon, 2009.
2. I.Rahmonov, N.Qirg‘izboyeva, A.Ashirboyev, A.Valiyev, B.Nigmanov “Chizmachilik” Toshkent-2014.
3. “Chizmachilik” 9-sinf darsligi. I.Rahmonov. Toshkent.”O‘zbekisto” 2014 yil.
4. “Chizmachilik va chizma-geometriya”. Toshkent. 2017 yil. S.S.Saydaliyev.
5. “Geometrik-proyeksion chizmachilik” Toshkent. 2012. E.Ruziyev
6. “O‘quvchilarning-bilish-faoliyatini-kengaytirishga-yunaltirilgan-fanlar-kesimida-loyixalash”. Toshkent. 2014 yi.
7. “Chizmachilikni o‘qitishda talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish yo‘llari (son belgili proyeksiyada)” O‘.Ubayeva. Toshkent. 2014-yil
8. “Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi”. E.Ruziev. Toshkent. 2010 yil
9. Sh. Abdurahmonovning “O‘rta Osiyo tarixida chizmachilik” diafilmini ko‘rsatish tavsiya etiladi.
10. Xalimov Mohir Karimovich. Chizmachilik (Geometrik va proyeksion chizmachilik) . Toshkent - 2013. 4-5 b
11. Xalimov Mohir Karimovich. Chizmachilik (Geometrik va proyeksion chizmachilik) . Toshkent - 2013.7-b
12. E.I.Ro‘ziyev, A.O.Ashirboyev . “Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi”. Toshkent-2010. 30-b

13. R. Ishmuhammedov, M.Yuldashev “Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar” . Toshkent-2016. 74-b.
14. E.I.Ro‘ziyev, A.O.Ashirboyev . “Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi”. Toshkent-2010. 25-b.
15. I.Raxmonov, A.Valiyev. Chizmachilik, “Voris-nashriyot” T.,2011.
16. “Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi” E.I.Ro‘ziyev, A.O. Ashirboyev. Toshkent 2010.
17. I.Raxmonov, A.Abduraxmonov, Chizmachilikdan ma’lumotnoma T., «Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona». 2005.
18. M.Halimov, Z.Mirzaliyev, F.Ochilov. Chizmachilik (geometrik va proeksion Chizmachilik) T., “Adabiyot uchqunlari”, 2019.
19. “Chizmachilikni o‘qitishda pedagogik texnologiyalar” (Metodik qo‘llanma) Rahmonov I., Valiyev A., Valiyeva B., Sayidaliyev S., Rasulova F., Dadaboyeva D., Mardov S. Toshkent 2012
20. Odilov P., Rahmonov I., Nurboyev N, Bo‘ribekov A. “Chizmachilik”. Umumiy ta’lim maktablarining 8-sinf o‘quvchilari uchun darslik. Toshkent 2004 y.
21. Rahmonov I. ”Chizmachilikdan didaktik o‘yinlar”. Toshkent “O‘qituvchi” 1992 y.